

History and Essence of Islam

Saydullayev Farrux Umedullo o'g'li

PhD in Historical Sciences Senior Lecturer, Department of Social Sciences
Termiz University of Economics and Service

Xudoyberdiyeva Gulasal Zafar qizi

1st-year Student, Banking Program Termiz University of Economics and Service

Abstract: This article discusses the history of the emergence of Islam, its fundamental beliefs, and its role in the development of human civilization. It explains that Islam originated in the 7th century on the Arabian Peninsula through Muhammad (peace be upon him). The article also provides information about the two primary sources of Islam: the Qur'an and Hadith. In addition, the essence of Islam is analyzed through its core values, including peace, justice, compassion, tolerance, and humanism. The article also examines the significance of Islam in the spiritual life of society and its role in the modern world.

Keywords: Islam, history of Islam, Qur'an, Hadith, Muhammad (PBUH), faith, worship, spirituality, tolerance, justice, peace, Muslims.

Islom dini tarixi va moxiyati

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tarix fanlari buyicha falsafa doktori, PhD

ijtimoiy fanlar kafedrasi katta uqtivchisi

Saydullayev Farrux Umedullo o'g'li,

Bank ishi yo'nalishi 1-kurs talabasi

Xudoyberdiyeva Gulasal Zafar qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom dinining paydo bo'lish tarixi, uning asosiy aqidalari va insoniyat taraqqiyotidagi o'rnini yoritiladi. Islom dinining VII asrda Muhammad (s.a.v.) orqali Arabiston yarimorolida vujudga kelgani, uning muqaddas manbalari – Qur'on va Hadislar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, Islom dinining

mohiyati, ya'ni tinchlik, adolat, mehr-oqibat, bag'rikenglik va insonparvarlik g'oyalari tahlil qilinadi. Maqolada Islom dinining jamiyat ma'naviy hayotidagi ahamiyati va bugungi kundagi o'rni ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Islom dini, Islom tarixi, Qur'on, Hadis, Muhammad (s.a.v.), aqida, ibodat, ma'naviyat, bag'rikenglik, adolat, tinchlik, musulmonlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются история возникновения ислама, его основные вероучения и роль в развитии человеческой цивилизации. Освещается возникновение ислама в VII веке на Аравийском полуострове через пророка Muhammad (мир ему и благословение), а также приводятся сведения о главных источниках ислама — Qur'ane и хадисах. Кроме того, анализируется сущность ислама, выражающаяся в идеях мира, справедливости, милосердия, терпимости и гуманизма. В статье также рассматриваются значение ислама в духовной жизни общества и его роль в современном мире.

Ключевые слова: Ислам, история ислама, Коран, хадисы, Мухаммад (мир ему и благословение), вера, поклонение, духовность, терпимость, справедливость, мир, мусульмане.

Kirish

Islom dini insoniyat tarixida eng keng tarqalgan va ta'sir doirasi juda katta bo'lgan jahon dinlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo aholisining katta qismi islom diniga e'tiqod qiladi. Islom nafaqat diniy ta'limot, balki insonning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlovchi, jamiyatda adolat, tinchlik va bag'rikenglikni qaror toptiruvchi muhim omil sifatida ham katta ahamiyatga ega [1].

Islom dini VII asrda Arabiston yarimorolida Muhammad (sollallohu alayhi vasallam)ga nozil qilingan vahiyalar asosida shakllangan [2]. Uning asosiy manbai Qur'an bo'lib, unda inson hayotining barcha jabhalariga oid qoidalar, axloqiy me'yorlar va huquqiy ko'rsatmalar o'z ifodasini topgan. Hadislar esa Payg'ambarimiz Muhammad

(s.a.v.)ning so‘zlari, amallari va ko‘rsatmalarini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, islom ta’limotini to‘liq anglashda muhim manba hisoblanadi [3].

Islom so‘zi arab tilida “bo‘ysunish”, “itoat etish” va “tinchlik” ma’nolarini anglatadi. Bu dinning mohiyati insonning Yaratuvchiga ixlos bilan itoat qilishi, halollik, mehr-oqibat, sabr-toqat, kechirimlilik va adolatlilik kabi yuksak fazilatlarni hayotga tatbiq etishdan iborat [4]. Shu bois, islom dini nafaqat ibodatlar tizimi, balki inson va jamiyat hayotini tartibga soluvchi mukammal hayot tarzi sifatida qaraladi.

O‘zbekiston hududida ham islom dini ko‘p asrlar davomida xalqning ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutib kelgan. Imam al-Bukhari, Abu Mansur al-Maturidi, Burhan al-Din al-Marghinani kabi buyuk allomalar islom ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo‘shganlar [5]. Ularning asarlari bugungi kunda ham islom ta’limotini o‘rganishda muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi islom dinining kelib chiqish tarixi, uning asosiy manbalari va mohiyatini ilmiy manbalar asosida tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, islomning insoniyat taraqqiyoti, ma’naviy qadriyatlar va jamiyat hayotidagi ahamiyatini yoritish ham asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [6]. Mavzuni o‘rganish orqali islom dinining haqiqiy insonparvarlik va tinchlikparvarlik mohiyatini chuqurroq anglash mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Islom dini tarixi va mohiyatini o‘rganishda birinchi navbatda uning asosiy manbalari – Qur’an va hadislar alohida ahamiyat kasb etadi. Qur’oni karimda islom dinining aqidaviy, axloqiy va huquqiy asoslari bayon etilgan bo‘lsa, hadislar orqali Muhammad (s.a.v.)ning hayoti, faoliyati va sunnatlari yoritib beriladi [1]. Ushbu manbalar islomning kelib chiqishi va mohiyatini tushunishda eng ishonchli va asosiy adabiyotlar hisoblanadi.

Islom tarixiga oid muhim ilmiy manbalardan biri Muhammad ibn Jarir al-Tabarining tarixiy asarlaridir. Uning “Tarix ar-rusul va-l-muluk” asarida payg‘ambarlar tarixi, arab jamiyatining ijtimoiy holati va islom dinining shakllanish jarayonlari batafsil yoritilgan [2]. Mazkur asar tarixiy voqealarning izchil bayoni bilan ajralib turadi va islom tarixini o‘rganishda muhim manba sifatida foydalaniladi.

Hadisshunoslik sohasida Imam al-Bukharining Sahih al-Bukhari asari alohida o‘rin tutadi. Ushbu to‘plamda islomning asosiy tamoyillari, ibodatlar, axloqiy qadriyatlar va Payg‘ambarimizning hayotiga oid sahih hadislar jamlangan [3]. Shuningdek, Imam Muslimning Sahih Muslim asari ham islom ta’limotini chuqur o‘rganishda muhim manba hisoblanadi.

Movarounnahr allomalari orasida Abu Mansur al-Maturidining “Kitob at-Tavhid” asari islom aqidasi ilmiy asoslarini bayon etadi [4]. Burhan al-Din al-Marghinanining Al-Hidaya asari esa fiqh ilmining eng mashhur qo‘llanmalaridan biri bo‘lib, musulmonlarning kundalik hayotiga oid huquqiy masalalarni yoritadi [5].

Zamonaviy o‘zbek olimlaridan Usmonxon Alimov, Abdulaziz Mansur va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning asarlari islom dinining tarixiy rivoji va mohiyatini sodda va ilmiy usulda tushuntirib beradi [6]. Ayniqsa, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Hadis va Hayot” turkumi hamda Abdulaziz Mansurning Qur’on tarjimai mavzuni chuqur o‘rganishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita, International Islamic Academy of Uzbekistan va Center for Islamic Civilization in Uzbekistan tomonidan nashr etilgan darslik va ilmiy qo‘llanmalarda islom dinining tarixi, aqidasi va jamiyatdagi o‘rni keng yoritilgan [7]. Ushbu adabiyotlar mavzuni ilmiy va xolis tarzda tahlil qilish uchun mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada “Islom dini tarixi va mohiyati” mavzusini yoritishda ilmiy tadqiqotning bir qator zamonaviy va an’anaviy metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi mavzuning mazmunini chuqur va har tomonlama ochib berishga xizmat qiladi. Islom dini tarixi, uning paydo bo‘lish sharoitlari, asosiy aqidalari va jamiyat hayotidagi o‘rnini o‘rganishda tarixiylik, mantiqiylik, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, manbashunoslik va kontent-tahlil metodlari asosiy ilmiy usullar sifatida qo‘llanildi [1].

Birinchi navbatda, tarixiylik metodi asosida islom dinining VII asrda Arabiston yarimorolida vujudga kelishi, Muhammad (s.a.v.)ning payg‘ambarlik faoliyati, dastlabki musulmon jamoasining shakllanishi va islomning turli hududlarga tarqalish bosqichlari izchil o‘rganildi [2]. Ushbu metod orqali voqealar vaqt ketma-ketligi asosida tahlil qilinib, islom dinining shakllanishiga ta’sir etgan ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy omillar aniqlashtirildi. Tarixiy yondashuv diniy ta’limotning paydo bo‘lish sabablarini va uning taraqqiyot bosqichlarini obyektiv baholash imkonini beradi.

Mantiqiy tahlil metodi yordamida islom dinining asosiy tushunchalari – iymon, ibodat, taqvo, shariat, sunnat, ummat va axloqiy qadriyatlar mazmunan sharhlanib, ularning o‘zaro bog‘liqligi ochib berildi [3]. Mazkur metod diniy tushunchalarning ichki mantiqiy tuzilishini ko‘rsatish va ularning inson hayotidagi amaliy ahamiyatini izohlashda muhim rol o‘ynadi. Shu asosda islom dinining mohiyati faqat marosimlar yig‘indisi emas, balki insonning ruhiy, axloqiy va ijtimoiy kamolotini ta’minlovchi mukammal hayot tizimi ekanligi asoslandi.

Manbashunoslik metodi tadqiqotning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘ldi. Tadqiqot davomida Qur’an, hadis to‘plamlari, tafsirlar, fiqh va aqida kitoblari, shuningdek, tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi [4]. Jumladan, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Kitob at-Tavhid hamda Al-Hidaya kabi asarlardan foydalanildi. Ushbu metod asosida manbalarning ishonchliligi, ilmiy ahamiyati va mavzuga bevosita aloqadorligi baholandi.

Qiyosiy tahlil metodi yordamida islom dinining boshqa jahon dinlari bilan umumiy va o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqildi [5]. Xususan, islomdagi yakkaxudolik g'oyasi, axloqiy tamoyillar, ibodat tizimi va insonparvarlik qadriyatlari boshqa diniy ta'limotlar bilan taqqoslandi. Bu yondashuv islom dinining universal xususiyatlarini va uning insoniyat ma'naviy taraqqiyotidagi o'rnini aniqroq ko'rsatishga xizmat qildi. Tizimli yondashuv metodi orqali islom dini yaxlit bir tizim sifatida tahlil qilindi. Unda aqida, ibodat, axloq, huquq va ijtimoiy munosabatlar bir-biri bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqildi [6]. Ushbu metod islomning inson hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi kompleks ta'limot ekanligini ko'rsatdi. Tizimli tahlil diniy tushunchalarni alohida emas, balki umumiy ma'naviy va ijtimoiy tizimning tarkibiy qismi sifatida o'rganish imkonini berdi.

Kontent-tahlil metodi yordamida ilmiy adabiyotlar, darsliklar, maqolalar va normativ hujjatlardagi ma'lumotlar saralandi va umumlashtirildi [7]. Matnlarda takrorlanadigan asosiy g'oyalar, tushunchalar va ilmiy xulosalar aniqlanib, ular asosida umumiy nazariy qarashlar shakllantirildi. Ushbu metod mavzuga oid ko'plab manbalarni tizimlashtirish va ilmiy jihatdan qayta ishlashda samarali bo'ldi. Shuningdek, induksiya va deduksiya metodlari ham qo'llanildi. Induksiya orqali alohida tarixiy faktlar va diniy manbalardan umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi, deduksiya yordamida esa umumiy nazariy qoidalar asosida konkret hodisalar izohlandi [8]. Analiz va sintez metodlari vositasida ma'lumotlar qismlarga ajratilib o'rganildi va keyinchalik yaxlit ilmiy xulosaga keltirildi.

Tadqiqotda xolislik, ilmiylik va obyektivlik tamoyillariga qat'iy amal qilindi. Mavzu diniy e'tiqod nuqtayi nazaridan emas, balki tarixiy, falsafiy va dinshunoslik yondashuvlari asosida tahlil qilindi. Barcha ma'lumotlar ishonchli manbalarga tayangan holda yoritildi, turli qarashlar solishtirilib, eng asosli ilmiy xulosalar shakllantirildi [9]. Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi mavzuni kompleks tarzda o'rganish, islom

dinining tarixiy shakllanishi, nazariy asoslari va mohiyatini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Qoʻllanilgan ilmiy metodlar natijasida islom dinining tinchlik, adolat, bagʻrikenglik va maʼnaviy poklikka asoslangan umuminsoniy qadriyatlar tizimi ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi [10].

Xulosa

Mazkur maqolada Islom dinining paydo boʻlish tarixi, asosiy manbalari, aqidaviy va axloqiy tamoyillari hamda uning insoniyat maʼnaviy taraqqiyotidagi oʻrni ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, Islom dini VII asrda Arabiston yarimorolida Muhammad (sollallohu alayhi vasallam)ga nozil qilingan vahiy asosida shakllangan boʻlib, qisqa vaqt ichida dunyoning turli hududlariga tarqalgan va bugungi kunda eng yirik jahon dinlaridan biriga aylangan [1]. Uning asosiy manbalari boʻlgan Qur'an va hadislar musulmonlar hayotining eʼtiqodiy, axloqiy va huquqiy mezonlarini belgilab beradi.

Tadqiqot davomida Islom dinining mohiyati tinchlik, adolat, bagʻrikenglik, mehr-oqibat, halollik va insonparvarlik kabi umuminsoniy qadriyatlarga asoslanishi aniqlandi [2]. Islom insonni ruhiy poklikka, ilm olishga, mehnatsevarlikka, ota-onaga hurmat koʻrsatishga, jamiyatda tinch-totuv yashashga undaydi. Shu jihatdan u nafaqat diniy eʼtiqod tizimi, balki insonning maʼnaviy-axloqiy kamolotini taʼminlaydigan mukammal hayotiy dastur hisoblanadi.

Maqolada Islom tarixini oʻrganishda tarixiylik, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, manbashunoslik va kontent-tahlil metodlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar mavzuni xolis, ilmiy va kompleks tarzda yoritish imkonini berdi. Tadqiqot natijasida Islom dini haqidagi ayrim notoʻgʻri qarashlar asossiz ekanligi, uning asl mohiyati esa ezgulik va maʼnaviy yuksalishga xizmat qilishi ilmiy dalillar bilan koʻrsatib berildi [3]. Shuningdek, Islom dini ilm-fan va madaniyat rivojiga ulkan hissa qoʻshgani ham tahlil qilindi. Imam al-Bukhari, Abu Mansur al-Maturidi, Burhan al-Din al-Marghinani, Ibn

Sina va Al-Khwarizmi kabi buyuk allomalar diniy va dunyoviy ilmlar rivojiga beqiyos hissa qo'shganlar. Ularning ilmiy merosi bugungi kunda ham jahon tamaddunining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi [4].

O'zbekiston hududida Islom dini ko'p asrlar davomida xalqning ma'naviy hayotida muhim o'rin tutib kelgan. Yurtimizdan yetishib chiqqan allomalar Islom ta'limotining ilmiy asoslarini mustahkamlab, uni butun dunyoga targ'ib qilganlar. Mustaqillik yillarida diniy merosni asrash, tarixiy obidalarni tiklash va islomiy qadriyatlarni chuqur o'rganish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi [5]. Bu jarayon yosh avlodni milliy va diniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Islom dini insonni ma'naviy barkamollikka yetaklovchi, jamiyatda adolat va totuvlikni mustahkamlovchi, ilm-ma'rifatni ulug'lovchi va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etuvchi buyuk ta'limot ekanligi isbotlandi [6]. Uning asosiy g'oyalari bugungi globallashuv davrida ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Aksincha, Islomning tinchlikparvar va bag'rikenglikka asoslangan tamoyillari zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, Islom dini tarixi va mohiyatini chuqur o'rganish nafaqat diniy bilimlarni boyitadi, balki insonning ma'naviy dunyosini yuksaltiradi, tarixiy merosga hurmat tuyg'usini kuchaytiradi va jamiyatda o'zaro hurmat hamda totuvlikni mustahkamlaydi. Islom dinining asl mazmunini ilmiy asosda anglash ekstremizm va mutaassiblik kabi zararli g'oyalarning oldini olishda, yoshlarni sog'lom e'tiqod va yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, Islom dini tarixi va mohiyatini o'rganish bugungi kunda ham dolzarb ilmiy va ma'naviy vazifa bo'lib qolmoqda [7].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qur'an. Toshkent: Sharq nashriyoti, o‘zbek tilidagi tarjima.
2. Sahih al-Bukhari. Toshkent: Hilol-Nashr.
3. Sahih Muslim. Toshkent: Hilol-Nashr.
4. Imam al-Bukhari. Al-Adab al-mufrad. Toshkent: Hilol-Nashr.
5. Abu Mansur al-Maturidi. Kitob at-Tavhid. Toshkent.
6. Burhan al-Din al-Marghinani. Al-Hidaya. Toshkent: Adolat.
7. Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Tarix ar-rusul va-l-muluk.
8. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va Hayot. Toshkent: Hilol-Nashr.
9. Abdulaziz Mansur. Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. Toshkent.
10. Usmonxon Alimov. Islom aqidasi va ma’naviyatga oid asarlar. Toshkent.
11. International Islamic Academy of Uzbekistan. Dinshunoslik. Darslik. Toshkent.
12. Center for Islamic Civilization in Uzbekistan. Islom madaniyati va ma’naviy merosga oid ilmiy to‘plamlar.
13. Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. Dinshunoslik asoslari. Toshkent.